

GREENDIVING

Apresentação do projeto **Green Diving:** Kit de Ferramentas Digitais para Competências Verdes

**Melhorar as competências verdes,
a sustentabilidade e a atratividade do
EFP marítimo**

Financiado pelo
União Europeia

CONSÓRCIO QUE DESENVOLVE O TOOLKIT:

1. CENTRO TECNOLÓGICO MAR - FUNDAÇÃO CETMAR (Espanha, Vigo).
2. INOVA+ – SERVIÇOS DE INOVAÇÃO, SA.
3. CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO CANAL NORTE-BÁLTICO (Alemanha).
4. ACADEMIA JURÁSSICA DA LETÔNIA (Letônia, Riga).
5. Centro Integrado de Formação Profissional Coroso (Espanha, Galiza).
6. Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugal).

INOVA+

Índice

- 1. Introdução.**
- 2) Estrutura do kit de ferramentas.**
- 3) Processo de desenvolvimento.**
- 4) Seção 2 do kit de ferramentas.**
- 5) Seção 3 do kit de ferramentas.**
- 6) Referências.**

A collection of abstract geometric shapes in teal and green colors, including a dark teal circle, a teal triangle, a green semi-circle, a teal square, a green circle, and several dashed lines of varying lengths and orientations.

1. Introdução

1. Introdução ao Green Diving:

IMPLEMENTAÇÃO E ATIVIDADES

A estrutura global do projeto Green Diving é constituído por **3 Resultados**, definidos em uma série de ações de apoio para garantir a concretização do objetivo geral do projeto:

R1: Kit de ferramentas digitais para competências verdes

R2: Curso de competências verdes para Formadores de EFP - Desenvolvimento profissional

R3: Plano de Ação para Escolas

Marítimas de EFP mais Ecológicas.

2. Estrutura do kit de ferramentas

R1: Kit de Ferramentas Digitais para competências verdes

O que você encontrará no kit de ferramentas?

- **Seção 1:** Justificativa e contexto do kit de ferramentas
 - Introdução ao projeto
 - Introdução ao kit de ferramentas
 - Grupo-alvo e piloto
- **Seção 2:** Habilidades verdes e relevantes recursos
 - Visão geral da compensação verde
 - Visão geral da ESCO
 - Visão geral do SKILLSEA
 - Visão geral dos MATES

R1: Kit de Ferramentas Digitais para competências verdes

O que você encontrará no kit de ferramentas?

Seção 3: Wireframe do Kit de Ferramentas: Green Diving
Planos de aula

Competências:

1. Impacto do lixo em espaços naturais
2. Artes de pesca alternativas
3. Microplásticos em zonas marítimas
4. Aumentar a consciência sobre a sustentabilidade
5. Impacto dos materiais de construção de barcos
6. Gestão de resíduos em diferentes workshops
7. Alfabetização oceânica (sete princípios)
8. Como reduzir a pegada no treinamento e na vida real: boas práticas

Atividade 4

- Ordene os temas apresentados com base naqueles que você acredita que poderia integrar em suas aulas, sendo o mais alto aquele que você integraria com mais facilidade.

R1: Kit de Ferramentas Digitais para competências verdes

O que você encontrará no kit de ferramentas?

Seção 4: Materiais de orientação para atrair estudantes para carreiras azuis

1. A importância de atrair estudantes de EFP
2. Dicas e recomendações
3. Boas práticas

Seção 5: Bibliografia

The background features several abstract geometric shapes. In the top left, there is a dark teal semi-circle. To its right is a teal-outlined triangle. Below the semi-circle are two vertical green dashes. To the right of these is a large green semi-circle. In the bottom left, there is a teal-outlined square. At the bottom center, there is a large green circle with several green dashes radiating from its top edge, resembling a sun.

O 3. Processo de desenvolvimento

R1: Kit de ferramentas digitais para competências verdes

Qual é o kit de ferramentas para Green Skills?

Um conjunto de materiais e ferramentas pedagógicas que se concentram nas competências verdes

desenvolvimento e que pode ser usado tanto por professores marítimos de EFP como pelos seus estudantes.

E criamos através do processo abaixo:

4. Seção 2 do kit de ferramentas

4. Seção 2:

4.1. Visão Geral do Green Comp 4.2.

Visão Geral da ESCO

3. Visão geral do SKILLSEA

4. Visão geral do MATES

4.1.

Habilidades de Competências Verde :

O que é?

A Green Comp responde à crescente necessidade das pessoas melhorarem e desenvolverem conhecimentos, competências e atitudes para viver, trabalhar e agir de forma sustentável.

GreenComp é um quadro de referência para competências de sustentabilidade. Fornece uma base comum aos alunos e orientação aos educadores, proporcionando uma definição consensual do que implica a sustentabilidade como competência.

Consiste em **quatro “áreas” de competência** que correspondem à definição de sustentabilidade; e as **12 “competências”** que, em conjunto, constituem os blocos

4.1. Habilidades Green

Comp: 12 competências

ÁREA	COMPETÊNCIA	DESCRITOR
Incorporando valores de sustentabilidade	Valorizando a sustentabilidade	Refletir sobre valores pessoais; identificar e explicar como os valores variam entre as pessoas e ao longo do tempo, ao mesmo tempo que avalia criticamente como eles se alinham com os valores de sustentabilidade
	Apoiando a justiça	Apoiar a equidade e a justiça para as gerações atuais e futuras e aprender com as gerações anteriores para a sustentabilidade
	Promovendo a natureza	Reconhecer que os humanos fazem parte da natureza; e respeitar as necessidades e direitos de outras espécies e da própria natureza, a fim de restaurar e regenerar ecossistemas saudáveis e resilientes.
Abraçando a complexidade na sustentabilidade	Sistemas a pensar	Abordar um problema de sustentabilidade por todos os lados; considerar o tempo, o espaço e o contexto, a fim de compreender como os elementos interagem dentro e entre os sistemas
	Pensamento crítico	Avaliar informações e argumentos, identificar suposições, desafiar o status quo e refletir sobre como os antecedentes pessoais, sociais e culturais influenciam o pensamento e as conclusões
	Enquadramento do problema	Formular os desafios actuais ou potenciais como um problema de sustentabilidade em termos de dificuldade, pessoas envolvidas, tempo e âmbito geográfico, a fim de identificar abordagens adequadas para antecipar e prevenir problemas, e para mitigar e adaptar-se a problemas já existentes.

4.1. Habilidades de compensação verde:

12 competências

ÁREA	COMPETÊNCIA	DESCRITOR
Prevedo futuros sustentáveis	Alfabetização de futuros	Visualizar futuros sustentáveis alternativos, imaginando e desenvolvendo cenários alternativos e identificando as etapas necessárias para alcançar um futuro sustentável preferido.
	Adaptabilidade	Gerir transições e desafios em situações complexas de sustentabilidade e tomar decisões relacionadas com o futuro face à incerteza, ambiguidade e risco.
	Pensamento exploratório	Adotar uma forma de pensar relacional, explorando e ligando diferentes disciplinas, usando a criatividade e a experimentação de novas ideias ou métodos.
Agindo pela sustentabilidade	Político agência	Para navegar no sistema político, identificar a responsabilidade política e a responsabilização por comportamentos insustentáveis e exigir políticas eficazes para a sustentabilidade.
	Ação coletiva	Agir para a mudança em colaboração com outros.
	Iniciativa individual	Identificar o próprio potencial de sustentabilidade e contribuir ativamente para melhorar as perspetivas da comunidade e do planeta

4.1. Green Comp: 12 competências

Todas as 12 competências do quadro são aplicáveis a todos alunos, independentemente da sua idade e nível de educação e em quaisquer ambientes educativos – formal, não formal e informal.

O referencial fornece:

- Um modelo de áreas de competência em sustentabilidade
- Uma referência comum que todos que trabalham na educação e treinamento para sustentabilidade ambiental pode usar.
- Uma lista de componentes de competência, nomeadamente conhecimentos, habilidades e atitudes.
- Exemplos de como colocar as competências em prática.
- Uma base de referência comum para o diálogo, o intercâmbio de práticas e aprendizagem entre pares entre educadores envolvidos em aprendizagem ao longo da vida em toda a UE.
- Uma contribuição para ajudar a tornar as competências portáteis e promover a mobilidade na UE para uma participação plena na Europa sociedade.

4.2. ESCO: o que é?

ESCO é a classificação europeia multilingue de aptidões, competências, qualificações e profissões e faz parte da Estratégia Europa 2020.

A classificação serve como um dicionário das principais competências e profissões relevantes para o mercado europeu de trabalho e educação. Foi lançado pelos serviços da Comissão Europeia em 2010 através de uma consulta aberta às partes interessadas.

Disponível em 28 idiomas, o [ESCO v1](#) fornece uma estrutura útil para alinhar o sistema educacional com as necessidades da indústria, descrevendo as habilidades e competências exigidas para cada profissão.

As profissões são divididas em 10 categorias com subcategorias, e a seção sobre qualificações inclui 13.485 conceitos diferentes estruturados em uma hierarquia com subcategorias.

4.2. ESCO

- A hierarquia de qualificação ESCO é um processo contínuo de melhoria. Desde 2022, esta classificação inclui também 3 categorias que identificam as capacidades de acordo com o seu impacto no ambiente, disponíveis na [classificação Labeling ESCO](#) página:
- **Competências castanhas:** aquelas que aumentam o impacto negativo da actividade humana no ambiente, como a “produção de electricidade através da utilização de carvão”.
- **Habilidades brancas:** incluem conhecimentos e habilidades que não aumentam nem reduzem esse impacto negativo no meio ambiente, como por exemplo: desempenho de software”.
- **Competências verdes:** todas as competências que ajudam a proteger o ambiente, reduzindo o impacto negativo da actividade humana no ambiente, como “cogeração de calor ou energia fria a partir da energia geotérmica”. Entretanto, alguns exemplos de conhecimento verde são a engenharia, a produção, a construção ou as ciências naturais.

4.2. ESCO

Green Skills

- information skills
- communication, collaboration and creativity
- assisting and caring
- management skills
- handling and moving
- working with machinery and specialised equipment
- constructing

4.2. ESCO

Green Knowledge Concepts

Green Transversal Skills

4.3. HABILIDADE: o que é?

O projecto SKILLSEA blueprint é liderado pelos parceiros sociais da indústria marítima, a Associação de Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e a Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF), e consiste num consórcio de autoridades marítimas nacionais, companhias de navegação, armadores associações, sindicatos marítimos e prestadores de educação marítima de 16 países da Europa.

O projeto analisa como os desenvolvimentos tecnológicos na indústria marítima afetarão os requisitos de competências dos trabalhadores do futuro. Novos pacotes educativos foram criados para apoiar a adaptação do sistema educativo às novas necessidades e tendências.

O primeiro destina-se a profissionais marítimos (aos níveis operacional e de gestão) interessados em operações de navios energeticamente eficientes e amigos do ambiente e inclui 12 aulas de 3 horas cada. As aulas estão disponíveis em inglês e os tópicos são _____
(aqueles marcados com * estão disponíveis apenas como exemplos):

4.3. HABILIDADES MAR

TEMA	
1.	Combustíveis alternativos*
2.	Legislação verde num contexto operacional*
3.	Determinando o impacto ambiental
4.	Mudanças climáticas e adaptação dos transportes a infraestrutura
5.	Operação com eficiência energética – produção de energia*
6.	Operação com eficiência energética – consumo de energia*

7.	Operação com eficiência energética – eficiência energética conhecimento*
8.	Coleta e interpretação de dados, eu
9.	Coleta e interpretação de dados II
10.	Gestão da operação num contexto verde
11.	Melhorar o desempenho verde em um ambiente operacional contexto
12.	Introdução ao caso e metodologia de avaliação

4.3 HABILIDADES MAR

Um segundo pacote de Competências Verdes destina-se a oficiais de convés ou de máquinas ambiciosos que pretendam transferir-se do mar para a costa ou que já tenham feito essa transferência e pretendam assumir funções que incluam Competências Verdes. A duração de todo o pacote é de 40 horas de aprendizagem orientada (presencial) e 85 horas de autoestudo, totalizando uma carga horária de 125 horas. O curso consiste em cinco fluxos principais de aprendizagem como elementos principais:

1. Processamento de Dados
2. Cálculo e documentação de emissões
3. Sistemas de gestão de desempenho de embarcações
4. O papel, desenho e validação dos Indicadores Chave de Desempenho (KPIs)
5. O desenvolvimento da regulamentação e das estruturas políticas no indústria marítima

4.4. COMPANHEIROS

O projeto **MATES** desenvolveu uma estratégia de competências para tecnologias marítimas, em particular construção naval e energias renováveis offshore.

O projeto proporcionou uma oportunidade de contribuir para a atualização da ESCO, alimentando a base de dados com novos perfis esperados nos setores da Construção Naval (SB) e das Energias Renováveis Offshore (ORE) e atualizando os descritores da ESCO para as ocupações existentes nestes setores.

Espera-se que duas das tendências futuras identificadas tenham um impacto mais forte na procura de competências verdes para as tecnologias marítimas: **a exploração de combustíveis alternativos e a modernização ecológica dos navios.**

Um conjunto de 16 competências e conhecimentos foram atribuídos a essas ocupações para facilitar sua adaptação ao novo cenário.

4.4. COMPANHEIROS

Habilidades:	Analise o consumo de energia.	Realizar auditoria energética.	Desenvolver conceitos de poupança de energia.	Identifique as necessidades de energia.
Operar equipamento de teste de bateria.	Promover projetos de infraestrutura inovadores .	Promover a energia sustentável.	Conhecimento:	Eficiência energética .
Química da bateria.	Componentes da bateria.	Fluidos de bateria.	Produtos químicos.	Gasolina.
	Tecnologias de energias renováveis.	Energia solar.	Combustíveis para navios	

4. Seção 3 do kit de ferramentas

4. Seção 3: os planos de aula

COMPONENTES:

- Introdução à competência/habilidade (1-3 páginas)
- Idade dos alunos
- Duração
- Resultados de aprendizagem
- Recursos
- As etapas e atividades para realizar o plano de aula
- E algumas dicas!

O kit de ferramentas está disponível em nosso grupo do Google Drive

Organização da pasta comum:

Mi unidad > GREEN DIVING MATERI..

Tipo ▾

Personas ▾

Modificado ▾

Nombre ↑

 Presentations of the sessions

 Recording of the sessions

 Repository of resources

 Toolkit

Link para acessar:

<https://drive.google.com/drive/folders/1l2yQLPBLfF-F0XBOgGEOeWEn4O7kjs4I>

A partir de
agora, cada
parceiro
apresentará o
plano de aulas
que desenvolveu e testou...

**Assim, você pode criar seus
próprios planos de aula sustentáveis!**

Próximas sessões:

Mês	Dia	Tempo	Título da sessão	Descrição
Setembro	5	1 hora e 30 minutos	A importância da sustentabilidade na Área Marítima.	Módulo com foco em Competências Verdes, Sustentabilidade, Conscientização Ambiental e Luta contra as Mudanças Climáticas. Apresentação global das ferramentas disponibilizadas pelo Projecto Green-Diving para integrar esses aspectos no currículo do ensino marítimo. Palestrante: CETMAR.
	12	1 hora e 30 minutos	Consciência ambiental e alfabetização.	Módulo apresentando planos de 3 aulas para enfrentar o Impacto do Lixo em Espaços Naturais, Artes de Pesca Alternativas e Boas práticas para reduzir a pegada de carbono. Alto-falantes: BBZ-NOK & Escola do Mar dos Açores.
	19	2h	Conscientização sobre ecossistemas e biodiversidade.	Módulo apresentando 4 planos de aula para abordar a Sensibilização sobre Sustentabilidade, Microplásticos em Áreas Marítimas, Impacto nos Materiais de Construção Naval e Gestão de Resíduos nas oficinas de construção e manutenção naval. Palestrantes: Academia Marítima da Letônia, CIFP Coroso e CETMAR.
	26	2 horas	Responsabilidade social.	Módulo com foco na integração de Green Skills no currículo de ensino. Apresentação de propostas dos participantes.
Outubro	3	2h	Alfabetização Oceânica: impulsionar escolas marítimas de EFP verdes e sustentáveis.	Apresentação do tema Ocean Literacy e plano de aula para abordá-lo. Apresentação das Carreiras Azuis. Palestrantes: Escola do mar dos Açores & INOVA+.
	10	2h	Construindo Atores Verdes: Visão Geral do Programa e avaliação.	Visão Geral do Programa e Brain Storm sobre a Iniciativa Europeia das Escolas Azuis e Feedback. Palestrante: INOVA+.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!

Durante a aula nº 4 você apresentará seu próprio plano de aula ou a adaptação de um dos planos de aula apresentados à sua realidade.

Mas não se preocupe, você terá tempo até lá...

Referências

1. Comissão Europeia, Centro Comum de Investigação. (nd). GreenComp: O Europeu quadro de competências em sustentabilidade. Recuperado em 3 de julho de 2023, em https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en
2. Comissão Europeia. (nd). Portal ESCO. Recuperado em 3 de julho de 2023, de <https://esco.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/1>
3. Comissão Europeia. (nd). Conceitos de Habilidades e Conhecimento Verdes: Rotulando a classificação ESCO. Recuperado em 3 de julho de 2023, em <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/publications/publication/green-skills-and-knowledge-concepts-labelling-esco>
4. HabilidadeSea. (nd). Materiais de aulas do Green Skills 1. Recuperado em 3 de julho de 2023, de <https://www.skillsea.eu/index.php/maritime-education-training-portal/educational-packages/green-skills-1>
5. Projeto Mates. (nd). Página do projeto de posicionamentos. Recuperado em 3 de julho de 2023, de <https://www.projectmates.eu/>
6. HabilidadeSea. (nd). Portal de formação em educação marítima do projeto SkillSea. Recuperado em 3 de julho de 2023, em <https://www.skillsea.eu/index.php/maritime-education-training-portal>

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflecte apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Obrigada!

Lúcia Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

GREENDIVING

Apresentação do Green Diving

A importância da sustentabilidade no Sector Marítimo

Lúcia Fraga Lago

Financiado pelo
União Europeia

ESSA SESSÃO
VAI SER
GRAVADO

Índice

- 1. Agenda do curso.**
- 2. Resultados de aprendizagem do curso.**
- 3. Introdução ao projeto Green Diving.**
- 4. O que é Sustentabilidade ou Desenvolvimento Sustentável?**
- 5. Como conseguir isso? Agenda 2030.**
- 6. O que inclui a meta 14?**
- 7. Por que é importante?**
- 8. Projetos que trabalham a sustentabilidade na área marítima.**

1. Agenda do curso:

Mês	Dia	Tempo	Título da sessão	Descrição
Setembro	5	1 hora e 30 minutos	A importância da sustentabilidade na Área Marítima.	Módulo com foco em Competências Verdes, Sustentabilidade, Conscientização Ambiental e Luta contra as Mudanças Climáticas. Apresentação global das ferramentas disponibilizadas pelo Projecto Green-Diving para integrar esses aspectos no currículo do ensino marítimo. Palestrante: CETMAR.
	12	1 hora e 30 minutos	Consciência ambiental e alfabetização.	Módulo apresentando 3 planos de aula: Como enfrentar o Impacto do Lixo em Espaços Naturais, Artes de Pesca Alternativas e Boas práticas para reduzir a pegada de carbono. Alto-falantes: BBZ-NOK & Escola do Mar dos Açores.
	19	2h	Conscientização sobre ecossistemas e biodiversidade.	Módulo apresentando 4 planos de aula para abordar a Sensibilização sobre Sustentabilidade, Microplásticos em Áreas Marítimas, Impacto nos Materiais de Construção Naval e Gestão de Resíduos nas oficinas de construção e manutenção naval. Palestrantes: Academia Marítima da Letônia, CIFP Coroso e CETMAR.
	26	2 horas	Responsabilidade social.	Módulo com foco na integração de Green Skills no ensino currículo. Apresentação de propostas dos participantes.
Outubro	3	2h	Alfabetização Oceânica: impulsionar escolas marítimas de EFP verdes e sustentáveis .	Apresentação do tema Ocean Literacy e plano de aula para abordá-lo. Apresentação das Carreiras Azuis. Palestrantes: Escola do mar dos Açores & INOVA+.
	10	2h	Construindo Atores Verdes: Visão Geral do Programa e avaliação.	Visão Geral do Programa e Brain Storm sobre a Iniciativa Europeia das Escolas Azuis e Feedback. Palestrante: INOVA+.

2. Resultados de aprendizagem do curso: resultados gerais

1. Aprimore seu currículo educacional incorporando atividades voltadas especificamente para o desenvolvimento de competências verdes.
2. Criar programas abrangentes e atividades envolventes destinadas a promover a aquisição utilização de competências verdes.
3. Utilizar metodologias de ensino inovadoras que trabalhem de forma holística na sustentabilidade e no verde conceitos.
4. Conheça o projeto Green Diving.
5. Conhecer pessoas de outros países e o trabalho que desenvolvem no setor marítimo; especificamente na área educacional.
6. Explorar e familiarizar-se com projetos e iniciativas do mundo real que focam na sustentabilidade no sectores marítimos.

3. Introdução ao Projeto Green Diving: **consórcio**

O consórcio do projeto é:

- CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR (Spain, Vigo).
- INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA.
- BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Germany).
- LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Latvia, Riga).
 - Centro Integrado de Formación Profesional Coroso (Spain, Galizia).
 - Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugal).

Você conhecerá todos os participantes através deste curso.

3. Introdução ao projeto Green

Diving:

3. Introdução ao projeto Green Diving: **objetivo principal**

É desenvolver recursos pedagógicos de ensino, capacitação e processos de co-design que irão transmitir:

- **Sustentabilidade e desenvolvimento de competências verdes no EFP marítimo.**
- **A elevação da atratividade do EFP e das profissões marítimas entre as comunidades escolares.**

3. Introdução ao projeto Green Diving: Grupos-alvo

INTERNO

Parceiros académicos:

Membros do projeto, Professores e Investigadores, outros funcionários que trabalham em estruturas de apoio às empresas e estruturas de formação.

Outros parceiros:

Membros do projeto, Gestores e Consultores de Projeto, outro pessoal que trabalha em estruturas de apoio empresarial e estruturas de formação.

EXTERNOS

Escola marítima VET e seus líderes.

Professores/formadores de EFP que ensinam percursos marítimos (navegação; gestão de portos e transporte marítimo; engenheiro naval; administração naval; ou cursos relacionados como eletrotécnico; percursos de engenharia que podem levar ao transporte marítimo) + **Estudantes/estagiários de EFP iniciais** (com idades entre 15 e 25 anos)) num percurso marítimo de EFP.

3. Introdução ao Green Diving: **estrutura do projeto**

A estrutura global do projeto Green Diving é constituído por **3 Resultados**, definidos em uma série

de ações de apoio para garantir a concretização do objetivo geral do projeto:

R1: Kit de ferramentas digitais para competências verdes

R2: Curso de competências verdes para professores de EF Desenvolvimento profissional;

R3: Plano de Ação para Escolas Marítimas de EFP mais Ecológicas.

3. Introdução ao projeto Green Diving: **resultado 1**

R1: Kit de ferramentas digitais para Habilidades Verdes

R1 - Fornece um conjunto abrangente de materiais pedagógicos, ferramentas e recursos que se concentram em habilidades verdes desenvolvimento e que pode ser usado tanto por professores marítimos do EFP e seus estudantes.

**Neste curso apresentaremos isso
materiais!!**

3. Introdução ao projeto Green Diving: O processo de desenvolvimento do Kit de Ferramentas Digitais (R1)

3. Introdução ao projeto Green Diving: resultado 2

R2: Curso de Competências Verdes para Professores de EFP

R2 - é um **curso de formação online** para professores de EFP marítimo e diretores de escolas que está desenvolvido para capacitá-los ativamente para promover competências verdes, sustentabilidade e clima conhecimento.

1. Introdução ao projeto Green Diving: resultado 3

R3: Plano de Ação para escolas de EFP marítimo

R3 - pretende conceber conjuntamente um **plano de ação para escolas marítimas de EFP mais ecológicas** que definirá medidas, etapas, iniciativas, mudanças necessárias e linhas de ação para responder a essas mudanças à luz da ecologização e dos processos sustentáveis.

3. Introdução ao Green Diving: a origem do projeto baseia-se numa análise das competências necessárias: 120 respostas de 4 países (Alemanha, Letónia, Espanha e Portugal).

Do you think that making the Maritime sector greener and more sustainable can contribute to its attractiveness and thus foster a bigger interest among students?

Do you think there is still a need to promote Maritime sector attractiveness and opportunities among students?

Do you consider that there is a need of improving VET students green competences and skills, especially those within the ages of 15-25 years old?

Do you consider relevant to raise students awareness in this field (green skills, sustainability) in order to positively influence their attitudes as future professionals?

**1. Atividade
inicial: Vamos
conhecer os
participantes através de alguma**

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a dark blue sea. The ship has a red hull and a white superstructure with several cranes. In the foreground, white waves are breaking, suggesting the viewer is on a boat moving through the water. The entire image has a semi-transparent teal overlay.

4. O que é Sustentabilidade ou Desenvolvimento Sustentável

4. O que é desenvolvimento sustentável?

De acordo com [a Comissão Europeia](#), **desenvolvimento sustentável** significa atender as necessidades do presente, assegurando ao mesmo tempo que as gerações futuras possam satisfazer as suas próprias.

Possui três pilares:

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, estas três áreas, **os 3Ps**, devem trabalhar **em conjunto** e apoiar-se mutuamente.

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a blue sea. The ship has a dark hull and a white superstructure with several cranes. The foreground shows white, foamy waves from a boat moving through the water. The entire image has a teal color overlay.

5. Como alcançar o desenvolvimento sustentável ?

5. Como alcançar o desenvolvimento sustentável?

Em 2015, os líderes mundiais chegaram a acordo sobre a **Agenda 2030**, um conjunto de **17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável** e 169 metas propostas pelas Nações Unidas.

OS 17 OBJETIVOS

-
1. Sem pobreza;
 2. Fome zero;
 3. Boa saúde e bem-estar;
 4. Educação de qualidade;
 5. Igualdade de gênero;
 6. Água potável e saneamento;
 7. Energia acessível e limpa;
 8. Trabalho decente e economia
crescimento;
 9. Indústria, inovação e
infraestrutura;
 10. Redução das desigualdades;
 11. Cidades e comunidades
sustentáveis;
 12. Consumo e produção responsáveis;
 13. Ação climática; eu
 14. Vida abaixo da água;
 15. Vida em terra;
 16. Paz, justiça e instituições fortes;
 17. Parcerias para os objetivos.

Atividade 2. Seu contribuição

Para quais dos objetivos apresentados você acredita que pode contribuir mais através do seu papel como educador?

A meta número 14 está focada especificamente em alcançar a sustentabilidade na área marítima

The screenshot shows the United Nations Sustainable Development Goals website. At the top left is the United Nations logo and the text "United Nations". To the right is the text "Department of Economic and Social Affairs" and "Sustainable Development". There is a search bar and a user profile icon. Below this is a navigation menu with items: Home, SDG Knowledge, Intergovernmental Processes, HLPF, SIDS, SDG Actions, Engage, News, and About. The main content area features a large blue and green background with the number "14" in white, followed by the text "Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development". At the bottom left of the main area are "Previous" and "Next" buttons. At the bottom right is a white icon of a fish and waves.

**6. O que inclui a meta nº
14?**

Objetivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.1. A sustentabilidade no domínio marítimo

inclui:

Reduzir a poluição

marinha de todos os tipos, proveniente de

atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e poluição por nutrientes

14.2. A sustentabilidade no domínio marítimo inclui:

Proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, nomeadamente através do reforço da sua resiliência, e agir para a sua **restauração**, a fim de alcançar oceanos saudáveis e produtivos.

Objectivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Objectivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.3. A sustentabilidade no domínio marítimo inclui:

Minimizar e abordar os impactos da **acidificação dos oceanos.**

Objectivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.4. A sustentabilidade no domínio marítimo inclui:

Regular a colheita e **acabar com a sobrepesca, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas.**

Implementar planos de gestão com base científica, a fim de **restaurar as unidades populacionais de peixes** no menor tempo possível, pelo menos para níveis que possam produzir o rendimento máximo sustentável, conforme determinado pelas suas características biológicas.

Objectivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.5. A sustentabilidade no domínio marítimo inclui:

Conservar pelo menos 10% das áreas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica disponível.

Objectivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.6. A sustentabilidade no domínio marítimo inclui:

Proibir certas formas de subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, eliminar os subsídios que contribuem para a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e abster-se de introduzir novos subsídios desse tipo, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos deve ser uma medida parte integrante da negociação dos subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio.

Objectivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.7. A sustentabilidade no domínio marítimo inclui:

Aumentar os benefícios económicos para a Ilha Pequena os Estados em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos da utilização sustentável dos recursos marinhos, nomeadamente através da gestão sustentável das pescas, da aquicultura

Objectivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.8. A sustentabilidade no domínio marítimo inclui:

Aumentar o conhecimento **científico** , desenvolver capacidade **de investigação** e transferir tecnologia

Objectivo 14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.9. A sustentabilidade no domínio marítimo inclui:

Fornecer acesso aos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos e mercados marinhos.

Atividade 3

**EM QUE DESSES ASPECTOS VOCÊ
ACHO QUE PODERIA TER UM MAIOR
IMPACTO ATRAVÉS DA SUA ATIVIDADE
COMO UM PROFESSOR?**

Atividade 3.

Os participantes são agora divididos em **grupos** para **discutirem** sobre uma **atividade ou ação como professor que podem implementar ou que já implementaram para contribuir para este objetivo (nº 14).**

Cada grupo tem um orador e, de volta ao grupo comum, eles descrevem brevemente o que discutiram.

Número máximo de pessoas em cada grupo: 10

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a dark blue sea. The ship has a red hull and a white superstructure with several cranes. The foreground shows white, foamy waves from a boat moving through the water. The entire image has a teal color overlay.

8. Projetos que trabalham a sustentabilidade na área marítima.

Atividade 4.

Digite no chat o nome de um projeto ou iniciativa focada em competências verdes, sustentabilidade no setor marítimo ou relacionada ao tema curso.

Aqui você tem alguns!

Exemplo de projeto: [Aproveitando o potencial](#)

- Projeto focado na criação de um curso de **pesca sustentável**.
- 4 anos
- Desenvolver cursos específicos para cada país.
- Realizar 14 cursos em sete países da UE
- Estabelecer um curso normalizado de pesca sustentável a nível da UE.
- Implementar os requisitos do Código STCW-F da IMO e da UE.
- Certifique-se de que os materiais estejam disponíveis.

Catching THE Potential

Aqui você tem alguns!

Atlântico Limpo

CleanAtlantic visa proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no Espaço Atlântico, melhorando as capacidades de monitorização, prevenção e remoção de lixo (macro) marinho. O projeto contribuirá também para sensibilizar e mudar atitudes entre as partes interessadas e para melhorar os sistemas de gestão do lixo marinho.

Este projeto possui um grande banco de dados de iniciativas ou projetos relacionados à sustentabilidade!!

A base de dados: [Link](#)

Banco de dados de mergulho verde:

Durante o desenvolvimento deste projeto, estamos criando nosso **próprio banco de dados** que estará disponível no site do projeto.

[Mergulho Verde – Verde](https://green-diving.eu)
[Mergulho \(green-diving.eu\)](https://green-diving.eu)

Referências

Comissão Europeia. (2020). Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: Reforçar a ambição climática da Europa para 2030. COM(2020) 562 final. Bruxelas. [EUR-Lex - 52020DC0562 - PT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

Nações Unidas. (nd). Oceanos e o Direito do Mar. Recuperado em 3 de julho de 2023, em <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/>

Comissão Europeia. (nd). Potencial de captura, estabelecendo o padrão para a pesca sustentável. Recuperado em 3 de julho de 2023, em https://cinea.ec.europa.eu/featured-projects/Catching-potential-setting-standard-sustainable-fishing_en

CleanAtlantic. (nd). Projeto CleanAtlantic. Recuperado em 3 de julho de 2023, em <http://www.cleanatlantic.eu/es/project/>

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflecte apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

OBRIGADA!

Lúcia Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)